

Mus_go : Híbridismos maquínicos

Mestre Artur Cabral Reis (UnB)

INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade temos observado a constante evidenciação das mudanças ambientais causadas pelo humano, explicitadas pela ciência. Dentro das discussões acadêmicas percebe-se cada vez mais a presença de debates a respeito da nossa relação com os outros seres da biosfera e o ambiente o qual vivenciamos.

No interior dessa discussão, a arte contemporânea tem também contribuído ao debate, à sua maneira, sobretudo na produção de poéticas coletivas que questionam, criticam e tensionam nosso entendimento no que se refere à natureza, meio ambiente e a nossa relação com os outros seres. A partir de propostas artísticas as quais possuem como temática questões ligadas à natureza, biosfera e ecologia podemos fabular sobre as novas possibilidades de relação entre humanos e organismos não-humanos, abre-se então uma possibilidade em explorar a relação sistêmica, sensorial e sensível entre organismos naturais, meio ambiente e humanos no contexto da arte e da ciência.

Nos últimos anos temos observado artistas trabalhando em conjunto com cientistas para propor ações coletivas de reflexões e soluções para problemas que envolvem questões ambientais e ecológicas, como é o caso da expedição à geleira Glaciar Ngozumpa no Nepal, iniciada em maio de 2016 e realizada pelo artista e pesquisador Benjamin Pothier em conjunto com a glaciologista Ulyana Horodyskyj, a expedição tinha como objetivo realizar pesquisas científicas e experimentações artísticas sobre o derretimento de geleiras, que podem se tornar uma ameaça para a população ao seu redor e oferecer reparos a uma estação meteorológica que foi destruída durante um terremoto ocorrido em 2015, além de ofertar uma solução de energia solar para a comunidade local.

Outra iniciativa no contexto ambiental empreendida por artistas aliados a pesquisadores, a qual podemos destacar, é o recente trabalho do coletivo *disnovation.org*, denominado *Post Growth Toolkit*, uma plataforma web que funciona como um *kit* de ferramentas para nos orientar e facilitar

o nosso entendimento a respeito do contexto das atuais crises ambientais (DISNOVATION.ORG, 2021). Além do desenvolvimento de um jogo de tabuleiro imprimível, para compreender melhor os fundamentos das atuais crises políticas e ecológicas, o coletivo de artistas em conjunto com pesquisadores, teóricos e ativistas, coletou um arquivo de histórias e conceitos operacionais em formato de vídeo entrevista, a fim de incentivar uma outra visão e modelos de vida radicalmente diferentes em relação ao meio ambiente. A respeito da plataforma o coletivo discorre :

Que fatores ideológicos, sociais e biofísicos precipitaram as atuais crises ambientais? Que alavancagem está disponível para práticas e imaginários transformadores para superar o crescimento contínuo do nosso consumo de energia? O Post Growth Toolkit nos convida a desafiar as narrativas dominantes sobre crescimento e progresso, e repensar o metabolismo social por meio da compreensão da energia que ele requer, reconectando a sobrevivência humana com as qualidades vivas e materiais da biosfera, valendo-se do ecofeminismo, do conhecimento indígena, contabilidade ambiental e materialismo histórico (DISNOVATION.ORG, s.d., tradução nossa).

Figura 1 - Screenshot da página POST GROWTH TOOLKIT.

Figura 2 - Fotografia da obra Culturas Degenerativas de Cesar & Lois

Fonte: Autor, 2020 ¹.

Dentro desse escopo de trabalhos que abordam questões ligadas ao meio ambiente, encontramos também de forma recorrente trabalhos artísticos que se apropriam da tecnologia computacional para trazer questionamentos e propor outros arranjos a respeito na nossa relação com outros seres, sejam eles máquinas ou organismos naturais. Esse tipo de trabalho está associado a uma área denominada por Suzete Venturelli como Arte Computacional. Segundo a autora, poderíamos entender a arte computacional como a área que estuda e desenvolve conceitos, métodos e técnicas computacionais voltadas para a produção artística, numa perspectiva estética, de objetos visuais e/ou auditivos. (VENTURELLI; MACIEL, 2008).

Esses tipos de trabalhos que se valem da interatividade e do processamento computacional como um conjunto de possibilidades para novas interações (humano-máquina, máquina-máquina, máquina-natureza ou natureza-humano) fomentadas por meio de um sistema lógico de estímulos e respostas, coloca o artista no papel de um agenciador de relações entre os mais variados objetos (CABRAL, 2021).

¹ Imagem Capturada da página POST GROWTH TOOLKIT. Disponível em : <<http://postgrowth.art/>>. Acesso em : 10 maio 2022.

Ainda segundo Suzete Venturelli, criações neste campo envolve questões comuns mais gerais, *in statu nascendi*, aos domínios artísticos, tecnocientíficos, sociais e também ambientais, neste caso, a tecnologia computacional fornece modos de estruturação, metodologia e técnicas de programação introduzidas no processo de criação, a fim de compor novos arranjos com organismos naturais, através do mimetismo ou de outras formas de acoplamentos. Uma característica importante nesse tipos de trabalho é o seu aspecto híbrido, seja através do hibridismo intrínseco aos sistemas computacionais ou pela possibilidade de se criar ambientes interconectados em que sistemas hibridizados entre organismos naturais e artefatos possam emergir, apoiados em modelos de complexidade natural oriundo dos organismos vivos (NÓBREGA, 2018).

Estas questões se tornam mais nítidas ao observarmos trabalhos como a obra interativa Culturas Degenerativas do coletivo Cesar & Lois, onde organismos vivos, redes sociais e Inteligência Artificial trabalham juntos para "corromper o impulso humano de dominar a natureza" (CESAR; LOUIS, 2019). Os autores complementam:

Livros que tratam do desejo humano de controlar a natureza servem de alimento para uma colônia de microorganismos. Ao lado do livro com os microorganismos, há um monitor de computador onde se vê a ação de um fungo digital inteligente, que procura na internet e corrompe textos com o mesmo intuito predatório encontrado no livro. Estes dois sistemas, um orgânico e outro informacional, se comunicam por meio de uma interface digital criada especificamente para este trabalho. O fungo digital integra Inteligência Artificial e algoritmos generativos com o Twitter, permitindo que qualquer pessoa possa interagir com o sistema e ajudar o processo de destruição dos textos. Esta história da colonização do conhecimento humano pelos fungos é documentada em publicações feitas no Twitter, em @HelloFungus, como também em impressões contínuas realizadas por uma impressora térmica, que também compõe a instalação. Esta obra de arte "bhioíbrida" utiliza um conjunto de tecnologias para integrar sistemas vivos e digitais em uma única rede, pela qual o fungo bio-digital responde às menções feitas por usuários do Twitter, engajando as pessoas na distribuição deste "esporos digitais" (CESAR; LOUIS, 2019).

É nesse contexto, de projetos que utilizam dos recursos computacionais para potencializar os discursos poéticos e sensíveis sobre a relação do humano com a natureza, que se insere o objeto interativo Mus_Go, projeto pertencente às investigações decorridas da pesquisa de doutorado intitulada <máquinário_biosensível> **Hibridismos entre máquinas e sistemas orgânicos.**

MUS_GO

Mus_Go é um objeto interativo que compõem uma investigação teórica-prática a respeito das questões relacionais entre humano, ambiente e outros seres, conduzida durante o processo de doutoramento. A obra parte das novas possibilidades de arranjos entre humanos, máquinas e musgos para fabular sobre um sistema de processamentos de estímulos exógenos e endógenos, a partir das relações entre máquina e organismos dentro de uma perspectiva de rede.

Figura 3 - Imagem com esquema de funcionamento da obra Mus_Go.

Fonte: Autor, 2022.

A obra é um organismo híbrido entre máquina, planta e humanos, nele múltiplos seres trabalharão juntos para permitir a emergência de um novo ecossistema. Permeado por uma colônia de musgos e um sistema computacional, a instalação luminosa interage com o público e com o espaço através de sensores e atuadores. O sistema é inspirado em um biorreator de imersão permanente, projetado computacionalmente e impresso em polímero de ácido polilático, a partir dessa estrutura são cultivados tecidos vegetais de musgos em frascos rodeados por raízes artificiais que emitem luz, isto é, tubos de plásticos semi translúcidos preenchidos por *leds* endereçáveis.

Por meio de um *software* e *hardware* personalizado, o sistema capta o som do espaço externo ao objeto, processa esse registro sonoro em conjunto com biodados vindos das colônias de musgo para produzir uma resposta ao ambiente. Esses biodados são resultado de uma análise de contraste entre as amostras de musgos a partir de um sensor de colorimetria do tecido vegetal projetado especificamente para o projeto.

As raízes que compõem o organismo propagam luzes em forma de ondas, regidas pela frequência sonora captada no espaço. O sistema também produz uma resposta sônica dos dados exógenos e endógenos da máquina e do organismo, mediante um circuito de captura e geração de ondas sonoras. Toda parte de *hardware* da máquina é gerenciada por microcontroladores embarcados em uma plataforma Arduino e fica visível ao público através de uma cúpula translúcida de acrílico.

A estrutura inspirada em biorreator de imersão permanente suporta o cultivo dos musgos no sistema. Nesse processo de cultivo *in vitro* o tecido é submerso a um meio líquido nutritivo específico para essa cultura, a aeração e a agitação do meio é realizada através do uso de um mini compressor de ar. Os frascos os quais são cultivados os musgos levam uma marcação por *tags*, contendo a localização em latitude e longitude onde o tecido foi coletado. Vale ressaltar que os musgos foram capturados em várias paisagens que carregam uma relação afetiva com as pessoas envolvidas na produção do objeto.

A escolha do uso de musgos no projeto se deu pelo o fato desta categoria de plantas briófitas atuarem como um bioindicadoras ambientais, além de absorverem nutrientes de célula à célula ainda podem absorver algumas partículas e contaminantes presentes na paisagem, segundo Carla Pereira esse fator os habilita para serem utilizados em estudos de mudanças climáticas por exemplo. (PEREIRA, 2019)

Figura 4 - Detalhe tecido vegetal na obra Mus_Go.

Fonte: Autor, 2022.

Portanto, considerando o caráter orgânico e sistêmico da relação triádica entre as plantas, as máquinas e os humanos nesse projeto, podemos assumir que a obra é um organismo híbrido. Acreditamos que este trabalho poético busca escapar do serventilismo imposto aos artefatos tecnológicos e investe no uso de tecnologias computacionais para propor outros modos de relação humano-máquina-planta. De certa forma, o trabalho alia-se a uma discussão mais ampla, a favor da díade tecnologia-natureza e extensão dos valores éticos e estéticos para os sistemas não-humanos, nos propondo repensar a nossa relação com a biosfera.

ARTISTA COMO AGENCIADOR

A obra Mus_go assim como os outros trabalhos citados, permite inúmeras aberturas de entradas ao trabalho, mas gostaríamos de nos focar na perspectiva do artista proponente. As obras

que fazem interfaces com a ciência e tecnologia geralmente necessitam de um esforço coletivo e demandam de uma expertise transdisciplinar para desenvolvimento destes sistemas. À vista disso, é possível supor que ao trabalhar de forma coletiva e transdisciplinar para construção de um projeto poético, o alcance das discussões propostas pelo trabalho é ampliado, ainda mais se considerarmos as ações que extrapolam o circuito comum da arte, que fogem do trânsito do ateliê direto para os espaços expositivos habituais, como no caso da expedição à geleira Glaciar Ngozumpa no Nepal, que propõe diálogos entre arte e ciência, onde o resultado não é somente a manufatura de um produto artístico.

Na análise destas propostas poéticas, podemos especular que ao transladar a obra do que ela é para o que ela faz, o artista também desloca o seu ato criativo focado na construção de objetos para uma espécie de agenciamento compartilhado de energia e informação próprias das partes que compõem o objeto de arte, em um processo de rearranjar, conectar e propagar.

Este pensamento pressupõe um novo olhar para o ato de criação e atuação do artista, onde o artista é visto não como um criador, no sentido mais literal da palavra, mas atua como um maestro, orquestrando e agenciando os objetos técnicos e outras redes sensíveis. Tomando como base os pensamentos de Gilbert Simondon, podemos pensar que ao colocar o artista na função de agenciador de objetos técnicos, o artista passa a ser um mediador em um processo permanente de coordenação e individuação com os organismos maquínicos e biológicos (SIMONDON, 2020). Nesse contexto, o artista produz junto aos objetos que operam com ele, e agencia aspectos sociais e técnicos articulados em uma espécie de memória materializada nos objetos e nos organismos (PACHECO, 2021).

É importante perceber que essa não é de longe uma atuação exclusiva da arte relacionada a ciência e as tecnologias computacionais, mas é evidente que nesse contexto ao envolver tecnologias computacionais no processo de criação artística abre-se caminho para outras possibilidades, nas quais os objetos técnicos ganham resoluções micro sensíveis, acessam o tecido da realidade em camadas cada vez mais sutis e hibridizam com a natureza de forma constantemente simbiótica, através de estruturas de algoritmos, sensores e atuadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista das questões apresentadas, podemos considerar que pelo viés da aproximação da máquina com o organismo vivo, o artista em seu papel de agenciador de objetos e organismos que compõem o trabalho artístico, assim como os outros agentes envolvidos no processo de criação da obra, está à mercê de um diagrama de forças próprio, oriundo dos elementos que envolvem o sistema poético, em um processo que orienta e direciona a produção artística.

A partir da perspectiva de criação do trabalho Mus_Go, sobreposto as articulações com outros trabalhos artísticos e teóricos, fica nítido que ao se propor um objeto híbrido entre organismos das mais variadas ordens, emerge uma propagação e cruzamento de informações, as quais não se resume a um processo somente de justaposição de sensorialidades a partir da obra e ambiente, mas tem origem na mediação em uma percepção atrelada às condições vivas de outros organismos, o qual acreditamos ser capaz de produzir uma sensação estética, não recorrendo somente a recepção do impacto sensorial desse sistema no espaço expositivo, mas suscitando uma sensibilidade dos envolvidos no projeto e do futuro público de se entender como parte deste sistema.

Para tanto, é preciso considerar que este trabalho poético, assim como outros provenientes desta pesquisa de doutoramento, foi realizado de forma coletiva, dentro de sistema reticular. Ao fazer parte de um contexto acadêmico e ser laborado em um laboratório-atelier localizado em um shopping popular com o auxílio e apoio dos lojistas locais, os quais em sua maioria não possuem contato com arte contemporânea, especialmente com trabalhos que envolvem tecnologias computacionais, estimulamos a possibilidade de outras pessoas externas ao sistema artístico se envolverem de alguma forma com a pesquisa poética e com as questões tensionadas por ela. O que afasta a experiência poética de fruição do objeto da exclusividade do espaço expositivo, visto que desloca questões ligadas à concepção e investigação prática-teórica do objeto poético para dentro das discussões acadêmicas e da vida ordinária.

NOTA DE AGRADECIMENTO

Agradecemos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Brasil (CAPES) pela Bolsa de Doutorado - Código de Financiamento 001 - concedida a Artur Cabral Reis, prestamos também nossos agradecimentos ao Decanato de Pós-Graduação da Universidade de Brasília pelo suporte à execução deste projeto através do edital DPG Nº 0007/2021 de apoio à execução de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação de discentes de pós-graduação. Reiteramos também nosso agradecimento a todas as pessoas envolvidas na proposição e desenvolvimento do projeto e da pesquisa em um contexto geral.

REFERÊNCIAS

Benjamin Pothier's Expedition To Ngozuma Glacier – The Arts Institute. Disponível em: <<http://blogs.plymouth.ac.uk/artsinstitute/2016/03/24/benjamin-pothiers-expedition-to-ngosuma-glacier/>>. Acesso em: 10 maio 2022.

CABRAL, A.. B1/0-TROPISMO: ENTRE A REDE MAQUÍNICA E A NATUREZA. In: , 2021. Anais do 20o. Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: Brasília, 2021.

CESAR; LOUIS. Culturas Degenerativas. ClimaCom – Fabulações Miceliais [online], Campinas, ano. 6, n. 14. Abr. 2019. Available from: <http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=10933>

DISNOVATION.ORG. GROWTH TOOLKIT. Disponível em: <<http://postgrowth.art>>. Acesso em: 30 maio 2022.

NÓBREGA, Carlos Augusto Moreira de. Pensando hiperorganismos, In Anais do 27o Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 27o, 2018, São Paulo. Anais do 27o Encontro da Anpap. São Paulo: Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Artes, 2018. p.2552-2559.

PACHECO, A. O homem e a técnica em Bernard Stiegler. Trans/Form/Ação, v. 44, n. spe, p. 163–184, 2021.

PEREIRA, Carla Gomes. Propagação in vitro de musgos do Cerrado. 2019. xviii, 132 f., il. Tese (Doutorado em Botânica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019.

SIMONDON, G. Do modo de existência dos objetos técnicos. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2020.

Como citar este texto:

REIS, Artur C. Mus_go : Hibridismos maquínicos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 348-358.